

Др Кристина Анђелић,*
Доцент,
Педагошки факултет у Врању,
Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 004.8:347.78
347.77/.78
340.131:004.8(4-672EU)

DOI: 10.5281/zenodo.19629388

ТРЕНИРАЊЕ ГЕНЕРАТИВНЕ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ И АУТОРСКО ПРАВО: ИЗАЗОВИ И РЕГУЛАТОРНЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Од објављивања ChatGPT-а 2022. године, генеративна вештачка интелигенција (AI) привукла је значајну пажњу доносилаца јавних политика. Способност AI система да генеришу текст, слике, аудио и видео садржаје представља изазов за постојеће оквире ауторског права, нарочито за његове темељне концепте попут оригиналности и ауторства. Модели генеративне вештачке интелигенције обучавају се на огромним количинама података, од којих је значајан део заштићен ауторским правом. Прибављање сагласности за употребу ауторских дела која че се користити за тренирање AI система од свих носилаца ауторских права, могло би значајно успорити иновације. Насупрот томе, третирање тренирања AI система као кршење ауторских права, отвара сложена правна и практична питања. На тај начин, генеративна вештачка интелигенција доводи у питање основна начела ауторског права, стварајући реципрочну тензију између технолошких иновација и правне заштите. Овај рад испитује савремене праксе у вези са учењем AI система. Такође анализира захтеве у погледу транспарентности података за обуку које уводи ЕУ Акт о вештачкој интелигенцији и процењује да ли су постојеће праксе и овај регулаторни приступ довољни за ублажавања тензија између генеративне вештачке интелигенције и ауторског права. Поред тога, рад идентификује кључне регулаторне изазове и указује на правце будућих истраживања и развоја јавних политика, са циљем успостављања уравнотеженог и одрживог односа између иновација у области вештачке интелигенције и заштите ауторског права.

Кључне речи: генеративна вештачка интелигенција, подаци за учење вештачке интелигенције, ауторско право, ЕУ Акт о вештачкој интелигенцији.

*kandjelic@gmail.com

Kristina Anđelić, LL.D.,

Assistant Professor,

Faculty of Pedagogy in Vranje, University of Niš,

Republic of Serbia

Generative AI Training and Copyright: Challenges and Regulatory Perspectives

Since the release of ChatGPT in 2022, generative Artificial Intelligence (AI) has drawn significant attention of policymakers. The ability of AI systems to generate text, images, audio, and video content challenges existing copyright frameworks, particularly core concepts such as originality and authorship. Generative AI models are trained on vast amount of data, much of which is protected by copyright. Requiring developers to obtain permission from all relevant copyright holders to use the copyrighted works could significantly hinder innovation and the continued development of AI systems. Conversely, treating the use of copyrighted materials in AI training as copyright infringement raises complex legal and practical concerns. Thus, generative AI tests the foundational principles of copyright law, creating a reciprocal tension between technological innovation and legal protection. This paper examines current practices related to the training of AI systems. It further analyzes the transparency requirements on training data introduced by the EU AI Act and assesses whether both existing practices and this regulatory approach are sufficient to mitigate the tensions between generative AI and copyright law. Additionally, the paper identifies key regulatory challenges and outlines directions for future research and policy development, with the aim of fostering a balanced and sustainable relationship between AI innovation and copyright protection.

Keywords: generative AI, AI training data, copyright, EU AI Act.